

YO'L TRANSPORT HODISALARINI VUJUDGA KELISHIDA PIYODA VA PIYODA BOLALARNING O'RNI.

Umid Sadirdinovich Xolmatov¹

“Transport vositalari muhandisligi” kafedrası katta
o'qituvchisi, Andijon mashinasozlik instituti

Xolmatov Sirojiddin Umid o'g'li²

1-kurs “TVM” yo'nalishi talabasi.

¹⁻²Andijon mashinasozlik instituti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7276715>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasida 2018 yilda yangi yo'llar barpo etish, transport-logistika infratuzulmasini yanada rivojlatirish, ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini oshirish bo'yicha quyidagi ishlarni rejalashtirganligini ta'kidlab o'tdi [1].

Avtomobil transporti ishini, haydovchi mehnatini, yo'ldagi transport vositalarining va piyodalarning harakatini tashkil etishni bir biridan farqlash lozim. Birinchi ikki masala bilan asosan avtokorxonalar, keyingisi bilan esa yo'l xo'jaliklari, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmalari va hokimiyat vakillari shug'ullanadilar. Yuqoridagi keltirilganlardan kelib chiqib, yo'l harakatini tashkil qilishning asosiy maqsadi har xil transport vositalarini yuqori tezliklar bilan yo'lning turli bo'lagidan yilning har qanday ob-havo sharoitlarida xavfsiz o'tkazilishini ta'minlash zarur.

Harakatni tashkil qilishning asosiy vazifalari quyidagilardan iborat: transport vositalarining harakat tartibini belgilash va ta'minlash; avtomobillarni yuqori samaradorlik bilan ishlashini ta'minlash va eng yaxshi yo'l sharoitlarini vujudga keltirish; harakat xavfsizligini ta'minlash; atrof muhitni bulg'atmaslik; transport vositalarini va yo'l inshootlarini tez ishdan chiqmasligini ta'minlash.

Yo'l harakatini tashkil etishda transport vositalari oqimini maksimal darajada yo'lning geometrik o'lcham imkoniyatlaridan foydalanib, uning har xil bo'laklarida xavfsiz harakat rejimini va yuqori o'tkazish qobiliyatini ta'minlashga qaratilib, u transport vositalarini yuqori samaradorlik bilan harakatlanishiga qaratilgan tadbirlar tizimidan iborat.

Yo'l harakatini tashkil etish tamoyillari quyidagi: transport oqimini to'g'ri yo'naltirishga, kerak xollarda ularni tezliklar bo'yicha guruhlariga ajratishga, har bir yo'l bo'lagi uchun ratsional tezliklarni belgilashga, haydovchilarga o'z vaqtida harakat marshruti va yo'l sharoiti to'g'risida axborot berishlariga qaratiladi.

Yo'l harakatini tashkil etish tamoyillari quyidagilarga qaratiladi: transport oqimini to'g'ri yo'naltirishga, kerak hollarda ularni tezliklar bo'yicha guruhlariga ajratishga, har bir yo'l bo'lagi uchun ratsional tezliklarni belgilashga,

haydovchilarga o'z vaqtida harakat yo'nalishi va yo'l sharoiti to'g'risida axborot berishga. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida belgilangan inson va fuqarolarning asosiy huquqlari, erkinliklari va burchlari yo'llarda harakatni amalga oshirish, xavfsizligini ta'minlash jarayonida vujudga keladigan barcha ijtimoiy munosabatlarni tartibga solish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Harakat xavfsizligini ta'minlash yo'nalishidagi me'yoriy hujjatlar O'zbekiston respublikasi Konstitutsiyasi talablariga muvofiq ravishda ishlab chiqilgan.

Magistral yo'llarda transport vositalarini jadalligini o'rganilib chiqilganda quyidagilarga to'xtalib o'tishimiz mumkin. Transport oqimining tarkibi harakat miqdoriga o'xshash o'zgaruvchan ko'rsatkichdir, u vaqt o'tishi bilan yo'l sharoitiga qarab o'zgaradi. Masalan, shahardan tashqaridagi yo'llarda yengil avtomobil va damas avtomobillari, yuk avtomobillari, avtopoezdlar, turli qishloq xo'jalik mashinalari va traktorlar qatnovi yo'llarga nisbatan ko'p miqdorda uchraydi. Shuningdek, yo'l va ko'chalarda sutkaning barcha vaqtlarida yengil avtomobillar oqimi ko'p bo'ladi. 1-diagrammadan ko'rinib turibdiki sutkaning kunduzgi vaqtlarida harakat miqdori yuqori ko'rsatkichga ega bo'lmoqda, tungi vaqtlarda esa harakat miqdori ancha past ko'rsatkichlar kuzatilgan.

Transport oqimining zichligi oshgan sari transport vositalari oraliq masofasining kamayishi, tezlikning pasayishi, haydovchilarning psixologik ish rejimining qiyinlashishi umumiy yo'l harakatining noqulayligiga olib keladi. Eng katta transport oqimining zichligi transport vositalarining to'xtab qolish («zator») holatida kuzatiladi. Yo'lning o'tkazish qobiliyati – vaqt birligi ichida yo'lning ma'lum kesimidan o'tkazishi mumkin bo'lgan avtomobillar soni, u avt/soatda yoki avt/sutkada aniqlanadi. Yo'lning o'tkazish qobiliyati harakat tezligiga va harakatni tashkil etishga ko'p jihatdan bog'liq [3, 4, 5,].

1-diagramma.

Yo'l transport hodisalari uchun 3 xolat xarakterlidir:

1. Yo'l transport hodisasida loqal bitta transport vositasi ishtirok etadi. Yo'lda sodir bo'ladigan har qanday qayg'uli hodisaga transport vositasi ishtirok etmasa u yo'l transport hodisasi deb aytilmaydi [4].
2. Yo'l transport hodisasida ishtirok etgan transport vositasi albatta harakatda bo'lishi kerak. Masalan, to'xtab turgan joyida ta'mirlash ishlari natijasida avtomobil yonib ketsa u yo'l transport hodisasiga kirmaydi [5].
3. Hodisa oqibatida odamlar o'lgan, jarohatlangan yoki moddiy zarar yetkazilgan bo'ladi[6].

Avtomobil yo'llarida harakat tartibsiz ravishda vujudga keladi. Har bir haydovchi o'ziga qulay harakat rejimini tanlaydi hamda o'zi tanlagan harakat rejimining boshqa harakat qatnashchilariga ta'siri bilan hisoblashmaydi. Yo'l harakatida avtomobillarning o'zaro ta'siri harakat miqdori qancha ko'p bo'lsa, shuncha ortib boradi. Yo'l harakatini tashkil etish – yo'llarda harakatni boshqarish bo'yicha huquqiy, tashkiliy-texnikaviy tadbirlar va boshqaruv harakatlari majmuidir. Yo'l harakatini tashkil etishda transport vositalari oqimini maksimal darajada yo'lning geometrik o'lcham imkoniyatlaridan foydalanib, uning har xil bo'laklarida xavfsiz harakat rejimini va yuqori o'tkazish qobiliyatini ta'minlashga qaratilib, u transport vositalarini yuqori samaradorlik bilan harakatlanishiga qaratilgan tadbirlar tizimidan iborat [7].

2-diagramma.

2-diagrammadan ko'rinib turibdiki yo'l transport hodisalarining ko'rsatkichlari quyidagilarni tashkil qiladi: diagrammada asosan yo'l transport hodisalarining 9 ta turi bo'yicha 2020-2021 yillardagi ma'lumotlar keltirilgan. Amaldagi me'yoriy hujjatlarga ko'ra yo'l transport hodisasi quyidagi 9 turdan iborat [2-3]: To'qnashuv. 2020 yilda 18 2021 yilda 16 kuzatilgan; Ag'darilib (to'ntarilib) ketish. 2020 yilda 5 2021 yilda 6 kuzatilgan; Turgan transport vositasini urib ketish 2020 yilda 4 ta 2021 yilda 6 ta kuzatilgan; To'siqlarga urilish 2020 yilda 10 2021 yilda 10 kuzatilgan; Piyodalarni bosib (urib) ketish 2020 yilda 30 2021 yilda 31 kuzatilgan; Velosipedchini bosib (urib) ketish 2020 yilda 29 2021 yilda 28 kuzatilgan; Boshqa qolgan yo'l transport hodisasi 2020 yilda 9 2021 yilda 8 kuzatilgan.

Har bir kasbda insonning faoliyatini tahlil qilishdan kelib chiqib, uning muhim ruhiy-fiziologik o'ziga xosligini ajratib ko'rish mumkin. Haydovchi doimo harakatdagi barcha qatnashchilarining harakatlanish tartibi, yo'lning holati va o'lchamlari, atrof-muhit holati va boshqaruv vositalari mavjudligi, avtomobilning qism va asboblarning holati to'g'risidagi katta hajmdagi axborotni doimiy ravishda qabul qilishi hamda qisqa muddatda axborot majmuasini qayta ishlab va tahlil qilib, qaror qabul qilish kerak [8].

Hozirgi kunga kelib magistral yo'lda kuzatilgan natijalarga ko'ra quyidagi o'zgarishlar kiritishni tavsiya etamiz: Magistral yo'lining gavjum joylariga kuzatuv kameralari o'rnatish, tezlikni aniqlovchi fotokamera radar o'rnatish maqsadga muvofiq bo'lar edi; Magistral yo'lining ayrim hududlarida hozirgi kunda kechqurinish yurishda ko'chalar yaxshi yoritilmagan, buning oqibatida

har xil baxtsiz hodisalar ro'y berib kelmoqda. Buning uchun ko'chani zamonaviy yoritish chiroqlari bilan jihozlash kerak; Magistral yo'lida transport vositalarining harakatini yaxshilash uchun ikki polosali yo'ldan 6 polosali zamonaviy halqaro talablarga javob beradigan yo'llar loyihalash va qurish kerak hamda uni chiroyli manzarali ko'chatlar va yo'l belgi, yo'l belgi chiziqlari bilan jihozlash; Magistral yo'lda kechki vaqtlarda harakatlanayotgan transport vositalari harakati paytida bir-birlariga avtomobil faralaridan tarqalayotgan nur qaytarish evaziga har xil bahtsiz hodisalarni oldi olingan bo'lar edi [9].

Yuqoridagilarga haydovchilar, piyodalar va piyoda bolalar amal qilishsa har xil baxtsiz hodisalarni oldini olgan bo'lamiz. Harakatni tashkil qilishda bajariladigan ishlar quyidagi talablarni qondirish kerak [2-3]: Harakat tezligini yo'l uchastkalari bo'ylab asta-sekin o'zgarishini %; Haydovchiga sutkaning har qanday vaqtida harakatlanishi uchun yo'lning oldingi uchastkalarini yo'nalishi aniq va ravshan bo'lishini; Transport vositalarini tez va xavfsiz harakatlanishi; Transport vositalarini maksimal darajada o'tkazishni; Ekologik jihatidan qulay bo'lishini; Piyodalarni qulay va xavfsiz harakatlanishi; Iqtisodiy jihatdan tejamkor bo'lishini [10].

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

- [1] Mirziyoyev Sh.M. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Oliy Majlisga Murojaatnomasi. – Toshkent: "O'zbekiston" NMIU, 2018. – 80 b.
- [2] Азизов Қ.Х. Ҳаракат хавфсизлигини ташкил этиш асослари. Дарслик. – Тошкент: 2009. - 267 бет.
- [3] Азизов Қ.Х. Ҳаракат хавфсизлигини ташкил этиш асослари. Дарслик. – Тошкент: 2004. - 182 бет.
- [4] Шипулин Ю. Г. и др. Оптоэлектронный преобразователь для автоматических измерений перемещений и размеров //Мир измерений. – 2013. – №. 1. – С. 41-43.
- [5] АЛМАТАЕВ О. Т. и др. ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ РЕФЛЕКТИВНОГО ТИПА ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ЖИДКОСТНЫХ И ГАЗОВЫХ ПОВЕРОЧНЫХ РАСХОДОМЕРНЫХ УСТАНОВОК //Механика. Научные исследования и учебно-методические разработки. – 2014. – №. 8. – С. 27-34.
- [6] Хамдамов Б. М. и др. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ОПТОЭЛЕКТРОННЫЙ ПРИБОР ДЛЯ КОНТРОЛЯ РАСХОДА ВОДЫ В ОТКРЫТЫХ КАНАЛАХ //Наука. Образование. Техника. – 2015. – №. 2. – С. 72-82.
- [7] Жумаев О. А. и др. Задачи разработки и проектирования оптоэлектронных преобразователей для газомерных установок

//Вестник Курганского государственного университета. – 2015. – №. 3 (37). – С. 113-116.

[8] Азимов Р. К. и др. Морфологический метод структурного проектирования оптоэлектронных преобразователей на основе полых и волоконных световодов (ОЭГТВС) //Современные материалы, техника и технологии в машиностроении». III Международная научно-практическая конференция. – 2016. – С. 15-19.

[9] Kholmatov U. THE POSSIBILITY OF APPLYING THE THEORY OF ADAPTIVE IDENTIFICATION TO AUTOMATE MULTI-CONNECTED OBJECTS //The American Journal of Engineering and Technology. – 2022. – Т. 4. – №. 03. – С. 31-38.

[10] Kholmatov U. Intelligent discrete systems for monitoring and control of the parameters of technological processes on the basis of fiber and hollow fiber // Monograph. – 2022. – С. 5-114.

[11] Rahmonov X., Odilov X. Organization of quality transport service //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2022. – Т. 11. – №. 5. – С. 289-293.

[12] Odilov X. R. O. G. L. Analyze the efficiency of alternative fuels //Science and Education. – 2022. – Т. 3. – №. 6. – С. 419-425.

[13] Каримходжаев Н., Алматаев Т. О., Одилов Х. Р. У. Основные причины, вызывающие износ деталей автотранспортных средств, эксплуатирующихся в различных природно-климатических условиях //Universum: технические науки. – 2020. – №. 5-1 (74). – С. 68-71.

[14] Рузиматов М. А. У., Маҳмудов Ш. Ф. У. УЛУЧШЕНИЕ ЭКОЛОГИИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН) //Universum: технические науки. – 2021. – №. 5-1 (86). – С. 20-22.

[15] Samatov G. A., Sh G. A. Increasing the export potential of fruit and vegetable products in Uzbekistan and simplifying the procedure for its transportation //International Engineering Journal For Research & Development. – 2020. – Т. 5. – №. 3.

[16] Рахмонов Х. Н., Исмаилов С. Т., Амиржонов А. А. СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ НОВОГО ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО ПЕРЕДАТОЧНОГО МЕХАНИЗМА С СИММЕТРИЧНЫМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ЦЕНТРОВ ВРАЩЕНИЯ ВЕДУЩИХ И ВЕДОМЫХ ЗУБЧАТЫХ КОЛЕС И ЕГО МОДИФИКАЦИИ //Universum: технические науки. – 2021. – №. 4-1 (85). – С. 56-59.

- [17] Nozimbek A. et al. IMPROVEMENT OF PHYSICAL AND MECHANICAL PROPERTIES OF PLASTIC PARTS USED IN MACHINE BUILDING //Universum: технические науки. – 2021. – №. 3-4 (84). – С. 52-55.
- [18] Nozimbek A., Kongratbay S., Khasanboy T. MANUFACTURE OF AUTOMOTIVE PLASTIC PARTS UNDER PRESSURE AND THE FACTORS AFFECTING IT //Universum: технические науки. – 2021. – №. 3-4 (84). – С. 56-59.
- [19] Javlonbek Kholmiraev, Isroiljon Kuchkorov, Adhamjon Kakhkharov COMPLETE ASSESSMENT OF THE QUALITY OF THE DELIVERY OF SPARE PARTS FOR THE TECHNICAL SERVICE OF THE VEHICLE FLEET // Central Asian Academic Journal of Scientific Research. 2022. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/complete-assessment-of-the-quality-of-the-delivery-of-spare-parts-for-the-technical-service-of-the-vehicle-fleet> (дата обращения: 01.11.2022).
- [20] Kuchkorov, Isroiljon ANALYSIS OF AVAILABLE PARKING SPACES IN FOREIGN COUNTRIES OF TRANSIT ROADS FOR CARGO TRANSPORTATION BY INTERNATIONAL VEHICLES // ORIENSS. 2022. №10. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/analysis-of-available-parking-spaces-in-foreign-countries-of-transit-roads-for-cargo-transportation-by-international-vehicles> (дата обращения: 01.11.2022).
- [21] Махкамович Ш. М. и др. Дорожно-транспортный комплекс, и их воздействие на окружающую среду //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – Т. 1. – №. 4. – С. 689-696.
- [22] Беккулов Б. Р., Собиров Х. А., Рахманкулов Т. Б. РАЗРАБОТКА И ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ МОБИЛЬНОГО УСТРОЙСТВО ДЛЯ СУШКИ ШАЛА //Энергоэффективные и ресурсосберегающие технологии и системы. – 2020. – С. 429-438.
- [23] Нурдинов М. и др. БЕЗОПАСНЫЕ ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ГРУЗОВИКОВ МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ НА ТРАНЗИТНЫХ ДОРОГАХ //Models and methods in modern science. – 2022. – Т. 1. – №. 15. – С. 148-157.
- [24] Turaev Shoyadbek, Rakhmatov Sukhbatillo. Introduction of innovative management in the system of passenger transportation and automated system of passenger transportation in passenger transportation. Asian Journal of Multidimensional Research. 2022. № 11. P. 34–38. DOI: <https://doi.org/10.5958/2278-4853.2022.00039.8>

- [25] Erkinjonov A. et al. OPERATING CONDITIONS OF TRANSPORT VEHICLES //Theoretical aspects in the formation of pedagogical sciences. – 2022. – Т. 1. – №. 4. – С. 32-33.
- [26] Mamasoliyev B., Melikuziev A., Sotvoldiyev O. Research of Factors Affecting the Cylinder-Porshen Group Work Process //Texas Journal of Engineering and Technology. – 2022. – Т. 7. – С. 8-12.
- [27] To'yuchiyev X., Soliyev B. Prospects for the use of polymeric materials in machine parts //Asian Journal of Multidimensional Research. – 2022. – Т. 11. – №. 5. – С. 151-156.
- [28] Абдирахмонов Р. А. и др. WAYS TO IMPROVE THE LOGISTICS OF THE SHIPPING MARKET //Интернаука. – 2021. – №. 5-2. – С. 104-106.,
- [29] Toxir og'li T. X. et al. Analysis of Engine and Engine Technical Condition, Fuel Consumption and Effects on Gas Emissions //JournalNX. – Т. 8. – №. 6. – С. 78-82.
- [30] Ziyamukhamedova, U. A., Almataev, T. O., Dzhumabaev, A. B., & Bakirov, L. Y. (2022, June). Improvement of methods and means of testing non-conventional tribosystems. In AIP Conference Proceedings (Vol. 2432, No. 1, p. 030031). AIP Publishing LLC.
- [31] Ikromov, Nurullo, and Dilshod Rasulov. "TECHNIQUE AND INSTALLATIONS FOR ELECTROMAGNETIC TREATMENT IN THE FORMATION OF COMPOSITE POLYMER COATINGS." Universum: технические науки 7-3 (2021): 52-55.
- [32] Mukimova D. DISTINCTIVE FEATURES OF SOIL TREATMENT BEFORE PLANTING //Science and innovation in the education system. – 2022. – Т. 1. – №. 5. – С. 40-44.

